

Uno studio sul controllo di intonazione di un sintetizzatore tramite gesti di spinta e trazione

Stefano Papetti

Hanna Järveläinen

Eric Larrieux

Institute for Computer Music and Sound Technology
Zurich University of the Arts
name.surname@zhdk.ch

ABSTRACT

Viene descritto un esperimento, condotto con musicisti esperti, in cui è stata studiata l'accuratezza dei gesti di spinta e trazione esercitati da un dito per il controllo di intonazione di un sintetizzatore rispetto a un tono di riferimento. A questo fine, è stata utilizzata un'interfaccia musicale digitale sviluppata internamente, capace di misurare forze nelle tre dimensioni applicate al suo pannello superiore. È stato inoltre testato l'effetto di diversi tipi di feedback vibrotattile forniti dall'interfaccia durante l'esecuzione del compito assegnato. Infine sono state raccolte alcune valutazioni soggettive dai partecipanti riguardo all'esperienza interattiva.

1. INTRODUZIONE

Le innovazioni incorporate nelle più recenti interfacce musicali digitali hanno consentito di mappare gesti continui e multidimensionali su diversi parametri musicali, accrescendo così il loro potenziale espressivo per il controllo di sintetizzatori e strumenti virtuali [1, 2]. Alcuni esempi degni di nota, attualmente disponibili come prodotti commerciali, sono: ROLI Seaboard RISE¹, Madrona Labs Soundplane², Roger Linn Design Linnstrument³, così come varie interfacce grafiche basate su touchscreen progettate per dispositivi quali Apple iPad.

Tra i controlli espressivi più rilevanti musicalmente, la manipolazione dell'intonazione (intendendo con questo sia *pitch modulation* che *pitch bending*) è stata tradizionalmente possibile nella pratica musicale con diversi strumenti, per esempio quelli a corda e perfino alcune percussioni. In tali strumenti, l'intonazione può essere modificata deformando meccanicamente la sorgente sonora (es. tirando le corde di una chitarra o premendo la membrana di un tabla) con la stessa mano o le stesse dita impiegate per suonare. Al contrario, negli strumenti musicali elettronici e digitali – specialmente quelli provvisti di tastiera – il *pitch*

bending è generalmente delocalizzato e assegnato ad una leva con ritorno a molla o a una rotella che vengono tipicamente controllate con la mano sinistra. Questo risulta in un'ergonomia molto diversa da quella non mediata offerta dagli strumenti musicali classici. Oggigiorno alcune interfacce musicali digitali innovative – quali quelle menzionate poco sopra – hanno però reintrodotto la possibilità di modulare l'intonazione in modo più diretto e naturale, ad esempio scorrendo un dito verso l'alto o il basso sulla stessa superficie che viene suonata. Sebbene queste interfacce offrano la possibilità di adattare alcune caratteristiche della funzione che mappa un gesto al *pitch bending*, il suo controllo accurato pone comunque delle difficoltà, in parte poiché utilizzando tali dispositivi il/la musicista non riceve un feedback aptico (es. di forza) paragonabile a quello prodotto dagli strumenti musicali classici [3].

In letteratura si trova che la capacità di giovani soggetti normo-udenti di discriminare differenze di intonazione per via uditiva è di circa 0.5% in un ampio spettro di frequenze, mentre i musicisti possono perfino raggiungere lo 0.1% [4, 5].

Sebbene il senso del tatto sia molto più limitato in frequenza rispetto all'udito (le mani possono percepire vibrazioni fino a circa 1 kHz, con un picco di sensibilità tra i 200 e i 300 Hz), anche gli stimoli tattili possono essere percepiti come intonati, e questo in dipendenza sia della loro frequenza che dell'intensità [6, 7]. La capacità del tatto di discriminare differenze di intonazione è stata misurata tra il 18% e il 3% [8, 9].

È stato dimostrato che esistono interazioni tra l'udito e il tatto per quanto riguarda la percezione di consonanza, intensità, e intonazione di uno stimolo sonoro e uno vibratorio [10, 11]. Tuttavia rimane da chiarire se e come uno stimolo vibrotattile rumoroso possa interferire con il controllo dell'intonazione, o se viceversa uno stimolo tattile coerente con il feedback uditivo possa essere di supporto.

In uno studio connesso a quello qui descritto, è stato analizzato l'utilizzo di feedback vibrotattile in uno strumento musicale digitale per la navigazione di uno spazio di intonazione [12]. Si è verificato che il feedback tattile può dare un contributo positivo alla capacità di suonare in modo intonato quando lo strumento è nascosto alla vista, tuttavia con un impatto negativo sulla performance temporale.

Il presente lavoro riguarda diversi aspetti: la progettazione di interfacce musicali basate sul gesto, il controllo

¹ <https://roli.com/products/seaboard/rise2>

² <https://madrionalabs.com/soundplane>

³ <https://www.rogerlinndesign.com/linnstrument>

dell'intonazione di uno strumento musicale, e infine i possibili effetti cross-modal che suono e tatto possono avere sulla discriminazione dell'intonazione. Nell'esperimento descritto di seguito, l'intonazione di un sintetizzatore doveva essere controllata fino a corrispondere a quella di un tono di riferimento. Il controllo avveniva premendo leggermente un dito sul pannello superiore di un dispositivo interattivo, e poi spingendo in avanti (incremento in frequenza) o indietro (decremento in frequenza). Il pannello poteva inoltre riprodurre due diversi tipi di vibrazione in contemporanea all'esecuzione del compito assegnato. L'introduzione di feedback tattile permette di chiudere il loop di interazione a livello multisensoriale, coinvolgendo vista, udito e tatto, similmente a quanto accade nella pratica musicale con strumenti tradizionali.

2. APPARATO SPERIMENTALE

Figure 1. Il setup sperimentale.

Figure 2. Il TouchBox.

Il dispositivo utilizzato nell'esperimento, chiamato TouchBox, è la più recente implementazione di un progetto precedentemente pubblicato in forma open-access⁴. Il TouchBox, mostrato in Fig. 2, dispone di un pannello superiore in Plexiglas che misura le forze applicate ad esso

⁴ <https://doi.org/10.5281/zenodo.1204970>

in tre dimensioni (lungo la direzione normale, longitudinale e trasversale), e può riprodurre feedback vibrotattile di varia natura, essendo pilotabile da generici segnali audio. Si rimanda alla pubblicazione originale per i dettagli tecnici [13]⁵.

Come mostrato in Fig. 1, i partecipanti all'esperimento sedevano ad un tavolo su cui era posizionato il TouchBox e premevano un dito sul suo pannello superiore. Per rendere l'azione più confortevole, essi potevano appoggiare l'avambraccio su di un supporto e regolare l'altezza della seduta.

Per evitare che il dito scivolasse durante l'azione di spinta e trazione a causa della superficie liscia in Plexiglas, è stato incollato al centro del pannello superiore del TouchBox una piccola porzione (2×2 cm) di carta vetrata fine.

Lo stimolo sonoro – generato da un sintetizzatore software realizzato in Max – è stato fornito tramite cuffie di tipo chiuso (Beyerdynamic DT 770 Pro), connesse ad una interfaccia audio (MOTU M4). Il sintetizzatore riproduceva una semplice forma d'onda a dente di sega processata da un filtro passa-basso per ottenere un suono più piacevole in vista del suo uso prolungato.

Lo stimolo vibratorio – sempre generato in Max sotto forma di segnale audio – è stato riprodotto pilotando un attuatore a bobina fissato al di sotto del pannello del TouchBox. A questo scopo potevano essere utilizzati due diversi segnali: lo stesso segnale generato dal sintetizzatore sonoro, oppure un segnale rumoroso. Nel primo caso, l'obiettivo era quello di simulare quanto avviene nella pratica musicale con uno strumento acustico o elettro-acustico, in cui la sorgente sonora e quella di vibrazione coincidono; l'obiettivo della seconda configurazione era invece quello di fornire una vibrazione del tutto scorrelata dal segnale sonoro. Essendo il picco di sensibilità alle vibrazioni tra 200-300 Hz [6], al fine di produrre feedback vibrotattile uniformemente efficace, l'estensione in frequenza del sintetizzatore sonoro è stata limitata a ± 2 semitoni intorno a $DO_4 = 261.6$ Hz, risultando così nell'intervallo di frequenze 233.08-293.66 Hz (S1b3-RE4). Sebbene ristretto, tale intervallo in frequenza non ha limitato la validità dell'esperimento in quanto la capacità di discriminazione in frequenza degli esseri umani è stabile in un ampio intervallo da circa 200 Hz fino a diversi kHz [14]. Similmente, il feedback vibratorio rumoroso è stato processato da un filtro passa-banda impostato a 40-360 Hz al fine di massimizzare la sensazione vibrotattile. In entrambi i casi l'intensità delle vibrazioni è stata equalizzata ad un valore di accelerazione pari a 120 dB RMS (re 10^{-6} m/s²), di modo da essere sempre chiaramente percepibile [6].

Le possibili emissioni acustiche indesiderate generate dall'attuatore sono state sufficientemente mascherate grazie all'uso di cuffie.

Un interruttore a pedale, connesso via MIDI all'interfaccia audio, consentiva ai partecipanti di registrare come risposta il valore attuale in frequenza del suono di sintetizzatore, e successivamente di procedere nel test.

⁵ <https://doi.org/10.5281/zenodo.3929455>

Il tavolo infine ospitava uno schermo e un mouse, tramite i quali i soggetti potevano assegnare delle valutazioni, come descritto di seguito.

3. ESPERIMENTO

Controllando un sintetizzatore sonoro tramite il TouchBox, l'esperimento richiedeva di riprodurre quanto più accuratamente possibile l'intonazione di un suono di riferimento. L'esperimento ha quindi affrontato le seguenti questioni:

1. I gesti di spinta e trazione del dito risultano in una diversa accuratezza di intonazione?
2. Il feedback vibrotattile può influenzare il controllo di intonazione?

Inoltre è stato chiesto ai partecipanti di valutare i seguenti aspetti soggettivi relativi al compito assegnato: senso di controllo (in seguito riferito solo come *controllo* o *agency*), fiducia nella correttezza della propria risposta (*autostima* o *confidence*), gradevolezza dell'esperienza (*gradimento* o *pleasantness*).

3.1 Design sperimentale e stimoli

Il task sperimentale è stato eseguito mediante due fattori incrociati: gesto e feedback vibrotattile. Due opzioni erano disponibili per il gesto: spingere in avanti (spinta o *push*) o tirare all'indietro (trazione o *pull*) il pannello superiore del TouchBox. I due gesti venivano rispettivamente richiesti per aumentare o diminuire la frequenza del tono di partenza del sintetizzatore in direzione del tono di riferimento. Tre opzioni erano disponibili per il feedback vibrotattile: nessuna vibrazione, vibrazione rumorosa (*noise*), e vibrazione intonata (*pitch*, ovvero identica al segnale usato per il feedback sonoro). La vibrazione, se presente, veniva comunque prodotta in contemporanea al suono di sintetizzatore, che era invece sempre presente.

Le frequenze target sono state randomizzate in un intervallo continuo ± 2 semitoni intorno alla nota DO4 = 261.6 Hz. Il tono iniziale – ovvero prodotto all'inizio di ogni ripetizione del test – era da 1 a 3 semitoni al di sopra o al di sotto della frequenza target.

L'esperimento ha misurato le seguenti grandezze: accuratezza relativa di intonazione (misura oggettiva), e punteggi assegnati dai partecipanti relativamente agli attributi *controllo*, *autostima* e *gradimento* (misura soggettiva).

3.2 Soggetti e procedura sperimentale

Hanno partecipato all'esperimento 31 soggetti normoudenti con formazione musicale professionale (14 F, 17 M, età 20-39, $m=24.6$; anni di pratica strumentale: $m=16$). All'inizio di una sessione sperimentale, il/la partecipante veniva istruito/a su come eseguire correttamente il compito assegnato, usando un dito a scelta della mano dominante durante tutto l'esperimento.

La durata di una singola sessione, comprendente 72 ripetizioni, è stata di circa 20 minuti, includendo anche tre brevi pause.

All'inizio di ciascuna ripetizione veniva suonato un tono di riferimento per 3 s, dopo di che il soggetto doveva regolare la frequenza del suono di sintetizzatore fino a corrispondere con quella del tono di riferimento.

Al fine di minimizzare confusione e interruzioni, le ripetizioni sono state organizzate in 2 blocchi in base al gesto da utilizzare, in ordine casuale; inoltre lo stesso tipo di feedback vibrotattile è stato fornito per una sequenza di 4 ripetizioni successive.

L'assegnazione dei punteggi per le valutazioni soggettive è avvenuta dopo ciascuna sequenza di 4 ripetizioni. A questo scopo, i partecipanti dovevano utilizzare il mouse messo a disposizione per muovere 3 cursori – uno per attributo visualizzati a schermo – che offrivano una scala visuo-analogica mappata internamente sull'intervallo continuo $[0, 1]$ (0 = molto basso, 1 = molto alto).

4. RISULTATI

4.1 Analisi descrittiva

I risultati sono presentati in Fig. 3 per l'accuratezza di intonazione, e in Fig. 4 per le valutazioni soggettive. I dati grezzi ivi mostrati suggeriscono che il gesto di spinta ha causato errori generalmente maggiori. Allo stesso tempo, i soggetti hanno coerentemente assegnato punteggi migliori ai 3 attributi soggettivi quando utilizzavano il gesto di spinta. Va anche osservato che l'esecuzione del compito è stata leggermente più veloce con la spinta, essendo il tempo medio per ripetizione pari a 10.6 s contro i 12.0 s della trazione. Ad ogni modo, come visibile in Fig. 3, i soggetti hanno dimostrato una tendenza leggermente maggiore al miglioramento (*learning effect*) con la spinta, in quanto verso la fine delle sessioni sia spinta che trazione si avvicinano ad una accuratezza dello 0.5%.

4.2 Analisi statistica

L'analisi statistica dei dati è stata effettuata utilizzando il software R e il pacchetto *brms* [15, 16]. Sui dati di accuratezza di intonazione e i punteggi soggettivi è stato eseguito un fit di modelli statistici, e i rispettivi parametri sono stati stimati tramite inferenza Bayesiana.

L'errore di controllo di intonazione (espresso in centesimi, dove centesimo = $\frac{1}{100}$ di un semitono)⁶ è stato predetto usando un modello Gaussiano dai fattori gesto, feedback vibrotattile e dalla loro interazione. Per ogni soggetto è stata utilizzata una intercetta individuale.

Solo il fattore gesto ha avuto un effetto significativo sull'errore. Gli errori con segno stimati mostrano una chiara differenza: si nota un *overshoot* di 8.74 centesimi (+0.53% rispetto alla frequenza target) per la trazione, e un *undershoot* di -12.1 centesimi (-0.68% rispetto alla frequenza target) per la spinta. Per studiare la significatività di tale differenza, senza considerare l'effetto del segno, è stato fatto il fit di un secondo modello per valori di errore relativi al gesto di spinta simmetrici attorno allo zero. La stima di tale errore risulta maggiore di 3.4 centesimi per la spinta,

⁶ L'errore è stato calcolato come $1200 \cdot \log_2\left(\frac{\text{frequenza selezionata}}{\text{frequenza target}}\right)$, dove 1200 rappresenta l'intervallo di 1 ottava in centesimi.

Figure 3. Sopra: accuratezza di intonazione (dati grezzi); Sotto: accuratezza come funzione del numero di ripetizione (dati grezzi e trend lineare).

anche se con una probabilità di effetto non nullo leggermente inferiore al 95%. Gli effetti stimati sono presentati in Fig. 5.

Similmente, i punteggi di *controllo*, *autostima* e *gradimento* sono stati predetti utilizzando un modello additivo per i seguenti fattori: attributo soggettivo, feedback vibrotattile e gesto, con una intercetta individuale per ogni soggetto. Sulla base della correlazione tra gli attributi nei dati grezzi, questi sono stati modellati come condizioni per le valutazioni soggettive invece che come dimensioni percettive separate.

Anche a causa dell'intervallo limitato, i risultati su scala visuo-analogica hanno prodotto una deviazione dalla norma. Per questo motivo è stata utilizzata una distribuzione beta *zero-one inflated* (ZOIB), la quale modella l'intervallo aperto (0, 1) come una distribuzione beta e gli estremi {0, 1} come una risposta binaria secondo la distribu-

Figure 4. Risultato delle valutazioni soggettive (dati grezzi).

Figure 5. Effetti stimati di gesto e feedback vibrotattile, con intervalli di credibilità al 95%.

zione di Bernoulli [17, 18, 19]. Come mostrato in Fig. 6, secondo questi modelli la vibrazione rumorosa ha avuto un effetto negativo sui punteggi, così come l'hanno avuto gli attributi di *autostima* e *gradimento*. Al contrario, il gesto di spinta ha avuto un effetto positivo sui punteggi.

5. DISCUSSIONE

L'accuratezza di intonazione è stata mediamente dello 0.6% – un risultato in linea con le soglie di discriminazione di intonazione per toni con spettro complesso per adulti normo-udenti [4], sebbene i musicisti possano raggiungere un'accuratezza dello 0.1% [5]. Tuttavia, le condizioni di tipo *ecologico* adottate nel presente studio non possono essere comparate a delle condizioni tipiche da laboratorio: il nostro obiettivo era infatti quello di studiare l'effica-

Figure 6. Stima degli effetti condizionali sulle valutazioni soggettive, e relativi intervalli di confidenza al 95% per i fattori feedback vibrotattile, gesto e attributi.

cia di alcuni gesti comuni per il controllo di intonazione in un contesto musicale, e non quello di determinare risultati puramente psicofisici.

Di rilevanza generale è stata la differenza in accuratez-

za tra spinta e trazione, però accompagnata da un compromesso tra velocità e accuratezza: sebbene leggermente meno accurata, l'esecuzione del compito tramite spinta ha richiesto meno tempo ed è risultata in punteggi maggiori per *controllo*, *autostima* e *gradimento*. Inoltre, gli errori medi si sono equivalsi verso la fine delle sessioni, in quanto i soggetti hanno dimostrato una tendenza all'apprendimento maggiore per la spinta che per la trazione. Alla luce di tutto ciò, il gesto di spinta può essere considerato come più efficiente per compiti che vengono eseguiti frequentemente e richiedono un'esecuzione rapida, come appunto quello di controllare un'interfaccia musicale. Al contrario, se il compito è nuovo o poco frequente, l'accuratezza massima sembra ascrivere al gesto di trazione. In ogni caso, utilizzando gesti unidirezionali il target non viene praticamente mai raggiunto con precisione assoluta. Si può immaginare che una combinazione di entrambi i gesti potrebbe risultare in una accuratezza maggiore. In futuro sarebbe anche interessante associare il gesto di spinta al decremento in frequenza, o viceversa la trazione all'incremento di frequenza [20, 21].

Non sono stati misurati effetti significativi del feedback vibrotattile sull'accuratezza. Rispetto alla condizione in assenza di vibrazioni, la vibrazione intonata ha prodotto errori leggermente inferiori e quella rumorosa leggermente superiori, tuttavia i rispettivi effetti non sono risultati credibilmente non nulli secondo i dati raccolti e i modelli adottati. La verifica di tali tendenze richiederebbe un esperimento con numero di partecipanti di molto maggiore. Ciononostante, la vibrazione rumorosa ha avuto un effetto credibilmente negativo sui punteggi di *controllo*, *autostima* e *gradimento*. A causa del grande numero di parametri da stimare nella distribuzione ZOIB non vi sono stati dati sufficienti per includere possibili interazioni tra gli attributi nel modello statistico delle valutazioni soggettive. I dati grezzi suggeriscono un effetto positivo della vibrazione intonata per il gesto di trazione per tutti e tre gli attributi (Fig. 4); questo potrebbe servire da ipotesi di partenza per un futuro esperimento.

Si sottolinea come nel presente esperimento si siano voluti utilizzare segnali vibrotattili semplici, la cui natura fosse perfettamente correlata con quella del segnale sonoro (vibrazione intonata), o del tutto scorrelata con esso (vibrazione rumorosa). Strategie più complesse sono ovviamente possibili, sebbene in un certo senso più arbitrarie e meno facilmente riconducibili alla natura del segnale sonoro [12]. Inoltre il nostro esperimento ha coinvolto soltanto musicisti con competenze avanzate: una scelta motivata dal nostro obiettivo generale di fornire basi scientifiche per la progettazione di interfacce musicali di nuova generazione, le quali eventualmente integrino feedback vibrotattili. Tuttavia, la capacità di tali musicisti di controllare l'intonazione può essere stata già sufficiente da consentire loro di eseguire il compito basandosi sul solo feedback sonoro. Rimane da verificare se, proponendo lo stesso compito a studenti di strumento alle prime armi, bambini o persone inabili a percepire l'intonazione, si possano misurare benefici del feedback vibrotattile maggiori: è infatti noto che il rinforzo multisensoriale è più efficace quando l'informa-

zione unisensoriale è poco affidabile [22]. Per i musicisti professionisti potrebbe comunque verificarsi un effetto positivo nelle esecuzioni di musica d'insieme, o nei contesti con elevato rumore di fondo.

6. CONCLUSIONI

Il controllo dell'intonazione tramite spinta e trazione del dito, misurata su giovani musicisti adulti, è risultata dello stesso ordine di accuratezza di quella sulla discriminazione dell'intonazione precedentemente misurata su giovani adulti normo-udenti in esperimenti di laboratorio. Si è riscontrato un leggero *trade-off* per i due gesti analizzati: da un lato errori più contenuti per la trazione e dall'altro maggiore velocità di esecuzione per la spinta. I vari tipi di feedback vibrotattile interattivo hanno avuto solo effetto sulle valutazioni soggettive, ma non sull'effettiva performance. In generale, i nostri risultati possono trovare applicazione nella progettazione più efficace di interfacce musicali controllate tramite gesto.

7. REFERENCES

- [1] D. Schwarz, W. Liu, and F. Bevilacqua, "A Survey on the Use of 2D Touch Interfaces for Musical Expression," in *New Interfaces for Musical Expression (NIME)*, (Birmingham, United Kingdom), 2020.
- [2] V. Zappi and A. P. McPherson, "Dimensionality and appropriation in digital musical instrument design," in *14th International Conference on New Interfaces for Musical Expression, NIME 2014, London, United Kingdom, June 30 - July 4, 2014*, pp. 455–460, 2014.
- [3] S. Papetti and C. Saitis, "Musical Haptics: Introduction," in *Musical Haptics* (S. Papetti and C. Saitis, eds.), pp. 1–7, Springer, Cham, 2018.
- [4] B. C. J. Moore and R. W. Peters, "Pitch discrimination and phase sensitivity in young and elderly subjects and its relationship to frequency selectivity," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 91, p. 2881, 1992.
- [5] M. F. Spiegel and C. S. Watson, "Performance On Frequency-discrimination Tasks By Musicians And Nonmusicians," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 76, pp. 1690–1695, dec 1984.
- [6] R. T. Verrillo, "Vibration sensation in humans," *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*, vol. 9, no. 3, pp. 281–302, 1992.
- [7] J. A. Harris, E. Arabzadeh, A. L. Fairhall, C. Benito, and M. E. Diamond, "Factors affecting frequency discrimination of vibrotactile stimuli: Implications for cortical encoding," *PLoS One*, vol. 1, no. 1, 2006.
- [8] H. Pongrac, "Vibrotactile Perception: Differential Effects of Frequency, Amplitude, and Acceleration," in *2006 IEEE Int. Workshop on Haptic Audio Visual Environments and their Applications (HAVE 2006)*, pp. 54–59, IEEE, 2006.
- [9] O. Franzén and J. Nordmark, "Vibrotactile frequency discrimination," *Percept. Psychophys.*, vol. 17, pp. 480–484, 1975.
- [10] J. M. Yau, A. I. Weber, and S. J. Bensmaia, "Separate mechanisms for audio-tactile pitch and loudness interactions," *Front. Psychol.*, vol. 1, p. 160, 2010.
- [11] R. Okazaki, T. Hachisu, M. Sato, S. Fukushima, V. Hayward, and H. Kajimoto, "Judged Consonance of Tactile and Auditory Frequencies," in *2013 World Haptics Conf.*, pp. 663–666, 2013.
- [12] R. Jack, T. Stockman, and A. McPherson, "Navigation of Pitch Space on a Digital Musical Instrument with Dynamic Tactile Feedback," in *Proc. TEI '16 Tenth Int. Conf. Tangible, Embed. Embodied Interact.*, (New York, NY, USA), pp. 3–11, ACM, feb 2016.
- [13] S. Papetti, M. Frohlich, and S. Schiesser, "The Touch-Box: an open-source audio-haptic device for finger-based interaction," in *IEEE World Haptics Conf.*, pp. 491–496, 2019.
- [14] H. Dai and C. Micheyl, "Psychometric functions for pure-tone frequency discrimination," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 130, no. 1, pp. 263–272, 2011.
- [15] R Core Team, *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2021.
- [16] P.-C. Bürkner, "brms: An R package for Bayesian multilevel models using Stan," *J. of Statistical Software, Articles*, vol. 80, no. 1, pp. 1–28, 2017.
- [17] J. K. Kurschke, *Doing Bayesian data analysis - A tutorial with R, JAGS, and Stan*. Academic Press, 2nd edition ed., 2014.
- [18] F. Liu and Y. Kong, "zoib: An R Package for Bayesian Inference for Beta Regression and Zero/One Inflated Beta Regression," *R J.*, vol. 7, no. 2, pp. 34–51, 2015.
- [19] R. Ospina and S. L. P. Ferrari, "Inflated beta distributions," *Stat Pap.*, vol. 51, pp. 111–126, 2010.
- [20] D. Casasanto, W. Phillips, and L. Boroditsky, "Do we think about music in terms of space? metaphoric representation of musical pitch.," in *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, 2003.
- [21] Z. Eitan and R. Timmers, "Beethoven's last piano sonata and those who follow crocodiles: Cross-domain mappings of auditory pitch in a musical context," *Cognition*, vol. 114, pp. 405–422, 2010.
- [22] C. Spence, "Multisensory perception, cognition, and behavior: Evaluation the factors modulating multisensory integration," in *New Handbook of Multisensory Processing* (B. E. Stein, ed.), MIT Press, 2012.